

INVESTITSIYA FAOLIYATINING DAVLAT TOMONIDAN HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI

Inatov Sherzod Shuhrat o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura bosqichi talabasi

E-mail: sherzodinatov21@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10215677>

ANNOTATSIYA. Ushbu tezisdagi O'zbekiston Respublikasida investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish har tomonlama tahlil qilingan va misol sifatida keltirib o'tilgan mamlakatlarning me'yoriy-huquqiy bazalari bilan taqqoslanadi. Tadqiqot investitsiyalarni rag'batlantirish tashabbuslari, investorlarni himoya qilish choralari va xorijiy investitsiyalar qoidalarini o'rganadi. O'zbekiston va boshqa mamlakatlar tomonidan qo'llanilayotgan yondashuvlarni o'rganish orqali ushbu maqola normativ-huquqiy bazaning asosiy jihatlari aniqlash va investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishning ilg'or tajribalarini yoritishga qaratilgan. Investitsiyalarni davlat tomonidan tartibga solishning milliy iqtisodiyotga ta'siri ko'rib chiqiladi. Investitsiyalarning huquqiy asoslariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatning investitsiyalarga aralashuvi vositalari, shuningdek, ichki va tashqi xarajatlarni talab qiluvchi yondashuvlar aniqlangan.

Kalit so'zlar: davlat tomonidan tartibga solish, investitsiya faoliyati, O'zbekiston, qiyosiy tahlil, investorlarni himoya qilish, qonunchilik bazasi, investitsiyalarni rag'batlantirish, xorijiy investitsiyalarni tartibga solish

KIRISH

Investitsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish investitsiya muhitini shakllantirish, investorlar manfaatlarini himoya qilish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu ilmiy tezis O'zbekistondagi investitsiya faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy bazani o'rganishga va ularni tanlangan mamlakatlardagi bilan solishtirishga qaratilgan. U umumiy tendentsiyalar va ilg'or tajribalarni aniqlash uchun huquqiy va normativ muhitni, investitsiyalarni rag'batlantirish strategiyasini, investorlarni himoya qilish choralari va xorijiy investitsiyalarni tartibga solishni tahlil qilishga qaratilgan.

ASOSIY QISM

Investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish deganda moliya bozorlarining adolatli, shaffof va barqaror ishlashini ta'minlash maqsadida davlat organlari tomonidan amalga oshiriladigan qonunlar, qoidalar va nazorat tizimi tushuniladi. Ushbu tartibga solish investorlarning manfaatlarini himoya qilish, bozor yaxlitligini ta'minlash va investitsiya faoliyati bilan bog'liq tizimli xavflarni bartaraf etish uchun ishlab chiqilgan. Davlat tomonidan investitsiya faoliyatini tartibga solishning asosiy maqsadi iqtisodiy tizimni rivojlantirish, iqtisodiyotni modernizatsiyalash va innovatsion yangilanishi uchun zarur bo'lgan investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay sharoitlar yaratish hisoblanadi¹. Investitsiya faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish investitsiya faoliyatining turli tomonlarini nazorat qiluvchi qonunlar, qoidalar va nazorat qiluvchi organlarning keng doirasini o'z ichiga oladi. Ushbu qoidalar investorlar manfaatlarini himoya qilish, adolatli va samarali bozorlarni rag'batlantirish uchun mo'ljallangan. Ular, shuningdek, aholining moliya tizimiga bo'lgan ishonchini saqlab qolishga xizmat qiladi, bu esa uning to'g'ri ishlashi uchun zarurdir.

¹ Investitsiya huquqi. Darslik. Toshkent davlat yuridik universiteti. Toshkent-2019. 101-bet

Investitsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solishning asosiy vazifalaridan biri investorlarni firibgarlik va huquqbuzarliklardan himoya qilishdir.

Bundan tashqari, moliyaviy barqarorlikni saqlash uchun investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish muhim ahamiyatga ega. Nazorat qiluvchi organlar moliya tizimining barqarorligiga potentsial xavflarni aniqlash va bartaraf etish maqsadida moliya institutlari, investitsiya firmalari va boshqa bozor ishtirokchilari faoliyatini nazorat qiladi. Shu bilan bir qatorda, davlat tomonidan tartibga solish investitsiya jarayonining yaxlitligini ta'minlashga yordam beradi.

Investitsiya faoliyatini tartibga solish bozor samaradorligi va shaffofligiga yordam beradi. Hisobot talablarini bajarish va savdo faoliyatini nazorat qilish orqali tartibga soluvchilar bozor ishtirokchilarining aniq va o'z vaqtida ma'lumotlarga ega bo'lishini ta'minlashga yordam beradi. Bu shaffoflik sarmoyadorlar uchun asosli qarorlar qabul qilishlari va iqtisodiyotda kapitalni samarali taqsimlashlari uchun zarurdir. Investitsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish nazariyasi va tartiblarini bir nechta qismlarga bo'lib chiqib o'rganamiz:

- Nazorat qiluvchi organlar
- Qonunchilik bazasi
- Qoidalarni ishlab chiqish va ijro etish
- Investorlarni himoya qilish
- Bozor xavfsizligi va tizimli risklarni boshqarish

Nazorat qiluvchi organlar. Davlat nazorat organlari investitsiya faoliyati bilan bog'liq bo'lgan me'yoriy hujjatlarning bajarilishini nazorat qilish va amalga oshirish uchun tashkil etiladi. Bu organlar misol sifatida Qo'shma Shtatlardagi Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi (SEC), Buyuk Britaniyadagi Moliyaviy boshqaruv organi (FCA), Xitoyda, Xitoyning Qimmatli qog'ozlarni tartibga solish komissiyasi (CSRC) va Germaniyada Federal moliyaviy nazorat organi kabi agentliklarni keltirib o'tishimiz mumkin. Ushbu organlar normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilish va amalga oshirish, nazoratni amalga oshirish va kerak bo'lganda ijro choralari ko'rish uchun javobgardir.

Qonunchilik ijodkorligi.

Investitsion faoliyat uchun normativ-huquqiy baza asosan qonunchilik jarayonlari orqali o'rnatiladi, bunda qonunlar moliya bozorlarining turli jihatlarini tartibga solish uchun qabul qilinadi. Chet el davlatlarida, AQSh Kongressi, Buyuk Britaniya parlamenti, Xitoydagi Butunxitoy xalq vakillari kongressi va Germaniya federal parlamenti kabi qonun chiqaruvchi organlar investitsiya faoliyatini tartibga solish uchun asos bo'ladigan qonunlarni qabul qiladilar va ularga o'zgartirishlar kiritadilar. Ushbu qonunlar nazorat qiluvchi organlarning vakolatlari va majburiyatlarini belgilaydi, bozor ishtirokchilarining huquq va majburiyatlarini belgilaydi, investitsiya bilan bog'liq biznesni yuritish qoidalarini belgilaydi. O'zbekistonda investitsiya faoliyati yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisi qonun qabul qiladi. Shunidek prezident, vakolatli vazirliklar qarorlar qabul qiladi

Qoidalarni ishlab chiqish va ijro etish

Nazorat qiluvchi organlar investitsiya faoliyatini tartibga soluvchi muayyan qoidalarni belgilash uchun normalar ishlab chiqish bilan shug'ullanadi². Ushbu qoidalar qimmatli qog'ozlar savdosi, investitsiya bo'yicha maslahat xizmatlari, oshkor qilish talablari, bozordagi xatti-harakatlar va investorlarni himoya qilish kabi sohalarni qamrab olishi mumkin. Ushbu qoidalarning bajarilishini ta'minlash tekshiruvlar o'tkazish, huquqbuzarliklar uchun jazo choralarni qo'llash va tartibga solish talablariga rioya qilmagan jismoniy yoki yuridik shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rishni o'z ichiga oladi. Majburiy tartib-qoidalar moliyaviy bozorlarning yaxlitligini ta'minlash va firibgarlik yoki manipulyatsiya xatti-harakatlarining oldini olish uchun juda muhimdir.

Investorlarni himoya qilish

Bugungi kunda ushbu holat investorlar uchun juda ham aktual bo'lib, investor ushbu jarayonga qarab investitsiya kiritish bo'yicha o'zining hal qiluvchi qarorini qabul qilishi mumkin. Investitsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solishda investorlar manfaatlarini himoya qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bunga oshkor qilish talablari, moliyaviy hisobotning shaffofligi hamda firibgarlik, va boshqa aldamchi amaliyotlarning oldini olish qoidalari kiradi. Nazorat qiluvchi organlar ko'pincha moliyaviy bozorlarda ishtirok etuvchi shaxslarning yetarli darajada xabardor bo'lishini va himoya qilinishini ta'minlash uchun investorlarni o'qitish dasturlari va investorlarning shikoyatlarini ko'rib chiqish mexanizmlarini ishlab chiqadi.

Bozor xavfsizligi va risklarni boshqarish

Normativ hujjatlar orqali nazorat qilish bozorlarning erkinligini saqlashga yordam beradi. Bu moliya institutlari daromadlarini monitoring qilish, moliyaviy tizimga sog'lomlashtirish mumkin bo'lgan mahsulotlarni o'zgartirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Investitsion faoliyatni tartibga solish turli mamlakatlarda turlicha bo'lib, moliyaviy bozorlar faoliyat yuritadigan o'ziga xos huquqiy, iqtisodiy va siyosiy sharoitlarni aks ettiradi. Tartibga solishning umumiy maqsadlari, masalan, investorlarni himoya qilish, bozor yaxlitligi va moliyaviy barqarorlik o'xshash bo'lishi mumkin bo'lsa-da, muayyan qoidalar va tartibga soluvchi organlar bir mamlakatdan boshqasiga juda katta farq qiladi. Bir necha turli mamlakatlarda investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish qanday amalga oshirilishi haqida qisqacha ma'lumot keltirib o'tamiz:

Amerika Qo'shma Shtatlari.

Qo'shma Shtatlarda investitsiya faoliyati bir nechta agentliklar, jumladan Qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasi (SEC), tovar savdosi komissiyasi (CFTC) va moliya sanoatini tartibga solish organi (FINRA) tomonidan tartibga solinadi. Ushbu tartibga soluvchi organlar investitsiya faoliyatining turli jihatlarini, shu jumladan qimmatli qog'ozlar savdosi, derivativ bozorlar, brokerlik firmalari va investitsiya maslahatchilarining xatti-harakatlarini nazorat qiladi. AQSHdagi normativ-huquqiy baza 1933 yildagi Qimmatli qog'ozlar to'g'risidagi qonun, 1934 yildagi Qimmatli qog'ozlar birjasi to'g'risidagi qonun kabi qonunlar bilan

² State Regulation of Foreign Investment. Louie Burton Barnes III.

http://scholarship.law.cornell.edu/cilj?utm_source=scholarship.law.cornell.edu%2Fcilj%2Fvol9%2Fiss1%2F4&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

shakllantirilgan. Ushbu qonunlar va idoralar adolatli, tartibli va samarali bozorlarni ta'minlash va investorlarni firibgarlik holatlaridan himoya qilish uchun birgalikda ishlaydi.

Birlashgan Qirollik.

Financial Conduct Authority (FCA) Buyuk Britaniyadagi investitsiya faoliyatini nazorat qiluvchi asosiy tartibga soluvchi organ hisoblanadi. FCA moliyaviy xizmatlar ko'rsatuvchi firmalarning xatti-harakatlarini tartibga soladi va iste'molchilarni himoya qilish, bozor yaxlitligini saqlash va iste'molchilar manfaatlarini yo'lida raqobatni rivojlantirishga qaratilgan. Buyuk Britaniyadagi normativ-huquqiy baza investitsiya faoliyatini tartibga solish uchun huquqiy asos bo'lgan 2000-yildagi Moliyaviy xizmatlar va bozorlar to'g'risidagi qonunga asoslanadi.

Xitoy

Xitoyda investitsiya faoliyati turli organlar, jumladan Xitoy Qimmatli qog'ozlarni tartibga solish komissiyasi (CSRC) va Xitoy Xalq banki (PBOC) tomonidan tartibga solinadi. CSRC qimmatli qog'ozlar va fyuchers bozorlarini nazorat qiladi, investorlarni himoya qilishga va bozor barqarorligini saqlashga qaratilgan qoidalar va qonunlarga rioya qilishni ta'minlaydi. PBOC moliya tizimining barqarorligini ta'minlash uchun bank va moliyaviy faoliyatni tartibga solishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishning nazariyasi va tartiblari nazorat qiluvchi organlarni tashkil etish, qonunchilik bazasini qabul qilish, normalar ishlab chiqish, ularning ijrosini ta'minlash, investorlarni himoya qilish choralari, risklarni tizimli boshqarish va xalqaro normalarga muvofiqlashtirishni o'z ichiga oladi. Ushbu komponentlar birgalikda adolatli, shaffof va barqaror moliyaviy bozorlarni ta'minlovchi, investorlar va jamoatchilik o'rtasida ishonchni uyg'otadigan tartibga solish muhitini yaratishga hissa qo'shadi. Investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish oshkoralikni ta'minlashga, bozor munosabatlaridagi suiste'molchiliklarni minimallashtirishga, moliya tizimlari barqarorligini saqlashga yordam beradi.

References:

1. Investitsiya huquqi. Darslik. Toshkent davlat yuridik universiteti. Toshkent-2019. 101-bet
2. Xalqaro valyuta fondi. (2018). Chegara bo'ylab sarmoya kiritish: O'zbekiston. Washington, DC: XV nashrlari.
3. United Nations Conference on Trade and Development. (2020). Investment Policy Monitor: Uzbekistan. New York: UNCTAD.
4. European Bank for Reconstruction and Development. (2019). Legal Aspects of Investment in Central Asia. London: EBRD.
5. United Nations Conference on Trade and Development. (2020). Investment Policy Monitor: Uzbekistan. Online Available at: <https://unctad.org/investment-policy-monitor-uzbekistan>
6. Securities and Exchange Commission of Pakistan. (2021). Regulatory Framework for Investment Activities. Online Available at: <https://www.secp.gov.pk/>

7. United Nations. (2021). World Investment Report 2021. Online Available at:
<https://unctad.org/world-investment-report-2021>